

VIRTUAL ELEKTR STANTSIIYASI TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ISTE'MOLCHILARNI
ELEKTR TA'MINOTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Izzatullayev J¹, Dadaxanov M²

¹Toshkent IQXMMI dotsent

²Namangan muhandislik qurilish instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004296>

ANNOTATSIYA: Hozirda aksariyat mamlakatlar barqaror, barqaror va arzon energiya tizimiga erishish va iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish uchun qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqish muhim masalalardan biridir. Ushbu maqolada virtual elektr energiyasi ishlab chiqish va istemolchilarni ta'milash yo'llari haqida ma'lumot keltrib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Virtual elektr stantsiyasi, energetika, elektr energiyasi bozori, iste'mol, nazariya, optimal, minimallashtirish.

Gidroelektr energiyasi sayyoradagi eng muhim qayta tiklanadigan energiya manbai bo'lib, jahon elektr energiyasiga bo'lgan talabning taxminan 17 foizini ta'minlaydi. Biroq, ekotizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun gidroelektrostantsiya loyihalari to'g'ri rejalashtirilishi va o'rganilishi kerak. Bulardan tashqari, quyosh va shamol energiyasining jadal o'sishi xarajatlarni kamaytirish va texnologik yutuqlar tufayli tezlashmoqda.

Elektr energetika sohasini o'zgartirish, asosan, iste'molchilar va tizim operatori o'rtasida ikki tomonlama aloqa o'rnatuvchi smart hisoblagichlarni o'rnatish kabi energiya tizimini raqamlashtirishga asoslangan. Ushbu transformatsiya, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya joriy etilishini hisobga olgan holda, elektr ta'minoti xavfsizligi va sifatini ta'minlaydigan talab agregatorlari, saqlash tizimlari va virtual elektr stantsiyalari kabi yangi agentlarning paydo bo'lishidan keladi[1].

Qayta tiklanadigan energiya bo'yicha elektr energiyasi bozorlaridagi mavjud evolyutsiyani hisobga olgan holda, virtual elektr stantsiyasi modellarining operatsion foydani ko'paytirish va

elektr energiyasining har xil turlariga, masalan, kunlik bozorga nisbatan elektr ta'minoti xavfsizligini kafolatlashdagi hissasini o'rganish juda muhimdir. Balanslash xizmatlari va energiya sotib olish shartnomalari, elektr energiyasi bozorlari bilan o'zaro aloqalarni o'z ichiga olgan Virtual elektr stantsiyasi modellarini ko'rib chiqish va ushbu tadqiqot sohasidagi tegishli jihatlarni, masalan, matematik formulalar va yechish usullari, elektr bozorlarining turlarini aniqlash va chuqur tahlil qilish va taklif qilingan modellarni real amaliy tadqiqotlarga qo'llashdir.

Energetika sohasini tartibga solish elektr energiyasi bozorlarida taqsimlangan ishlab chiqarish va talabning faolroq ishtirok etishiga imkon beradi. Natijada mavjud resurslarni optimal integratsiyalashuvidan kelib chiqadigan noyob texnik va iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun yangi vositalar ishlab chiqilmoqda.

Ushbu tadqiqotni tanlash mezonlari bilan bog'liq ma'lum cheklovlar mavjud. Ushbu sharh energiya bozorlarida ishtirok etish uchun Virtual elektr stantsiyasilarini modellashtirish va hisoblash bo'yicha ilgari chuqur baholanmagan jihatlarni ko'rib chiqadi.

Elektr energiyasi tizimlariga taqsimlangan ishlab chiqarishning kirib borishi, AKT texnologiyalarini keng joriy etish va raqobatbardosh elektr energiyasi bozorlarini rivojlantirish orqali virtual elektr stantsiyasilarining rivojlanishi butun dunyo bo'ylab tezlashmoqda. Bularning barchasi energiya resurslarini kompleks boshqarish uchun yangi vositalarni taklif etadi.

Ta'rifga ko'ra, virtual elektr stantsiyasi samaraliroq ishlashga erishish uchun uning tarkibiy qismlari o'rtasida ikki tomonlama aloqalar bilan yagona boshqaruv tizimi tomonidan boshqariladigan taqsimlangan ishlab chiqarish ob'ektlari guruhini birlashtirishdan iborat. Virtual elektr stantsiyasilarining muhim xususiyati shundaki, ular ko'proq iqtisodiy va texnik foyda olish uchun elektr energiyasi bozorlarida bevosita ishtirok etish qobiliyatidir. Birlashtirish maqsadi bilan ajralib turadigan Virtual elektr stantsiyasining ikki turi mavjud: tijorat virtual elektr stantsiyalari va texnik virtual elektr stantsiyalari. Birinchidan, tijorat virtual elektr stantsiya o'z komponentlarini ishlab chiqarish va elektrga bo'lgan talabni optimallashtirish orqali o'z faoliyatini elektr energiyasi bozorida ishtirok etishga yo'naltiradi. Ikkinchidan, tijorat virtual elektr stantsiyalar tizimning kuchlanish va chastota darajasini nazorat qilish va shu bilan elektr

ta'minoti sifatini yaxshilash orqali uzatish tarmog'i operatoriga yordamchi xizmatlarni taklif qiladi. tijorat virtual elektr stantsiyalardan farqli o'laroq, texnik virtual elektr stantsiyalari modellashtirish tarqatish tarmog'ining cheklovlarini o'z ichiga oladi.

Keyinchalik, ushbu sharhdagi ishlar elektr energiyasining ulgurji bozorlari bilan o'zaro aloqasi bo'yicha virtual elektr stantsiyasi modellashtirishning asosiy maqsadiga ko'ra tasniflanadi.

Muammolarni yechish usullari

Oldingi bo'limda ko'rsatilgandek, ko'rib chiqilgan tadqiqotlarning aksariyati elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol qilishning soatlik energiya balansining barcha xususiyatlarini, shu jumladan elektr energiyasini etkazib berish va sotish xarajatlarini o'z ichiga olgan virtual elektr stantsiyasi foydasini maksimal darajada oshirish uchun matematik muammoni ishlab chiqadi. Maqsad funktsiyasi daromad va xarajatlar o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi va o'zgaruvchilar uchun texnik cheklovlar qo'yiladi. Matematik model ishlab chiqilgandan so'ng, muammoni hal qilish usulini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar virtual elektr stantsiyasi boshqaruv muammosiga optimal yechim va turli elektr bozorlarida savdo strategiyasini optimal tanlash uchun turli xil optimallashtirish usullaridan foydalanadi. Bundan tashqari, ko'p maqsadli optimallashtirish muammolarining ahamiyati ortib borayotganligi sababli, ularni hal qilish uchun ishlatiladigan yondashuvlarning eng muhim xususiyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Optimallashtirish muammolari turlari: O'zgaruvchining turiga (uzluksiz, butun) va cheklovlarning chiziqli yoki chiziqli bo'lmagan tabiatiga ko'ra optimallashtirish muammolari

quyidagi toifalarga bo'linadi:

- Chiziqli dasturlash (LP)
- Aralash butun sonli chiziqli dasturlash (MILP)
- Nochiziqli dasturlash (NLP)
- Aralash butun sonli chiziqli bo'lmagan dasturlash (MINLP)

Ko'rib chiqilgan tadqiqotlarning aksariyati aralash butun sonli chiziqli matematik muammoni shakllantiradi. Bu muammo elektr energiyasining belgilangan vaqt oralig'ida soatlik importi/eksporti yoki saqlash tizimlarining zaryadlash/zaryadlanish holati bilan bog'liq bo'lgan butun qaror o'zgaruvchilari bilan bir qatorda, almashtiriladigan energiya qiymatlarini ifodalovchi uzluksiz o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi. Ushbu muammoni amalga oshirishning soddaligi diqqatga sazovordir va u eng maqbul yechimni topish uchun tez bajariladigan vaqtga ega. Hozirgi vaqtda hisoblash dasturlarining aksariyati aralash butun sonli chiziqli masalalarning optimal echimini olish uchun samarali echuvchilarni o'z ichiga oladi. Biroq, ba'zi mualliflar virtual elektr stantsiyasi muammosini chiziqli bo'lmagan cheklovlar bilan tuzadilar, bu hal qilishni qiyinlashtiradi, chunki amalga oshirilishi mumkin bo'lgan mintaqa konveks bo'lishi shart emas. Shu sababli uni yechishdan oldin muammo Karush-Kun-Taker optimallik shartlari va ikkilik nazariyasi yordamida aralash butun sonli chiziqli modelga aylantiriladi. Bundan tashqari, boshqa maqolalar modelni butun sonli o'zgaruvchilar va chiziqli bo'lmagan cheklovlar bilan shakllantiradi, bu muammoni echish qiyin bo'lgan aralash butun sonli chiziqli bo'lmagan modelga aylantiradi. Ushbu muammolarning chiziqli bo'lmaganligi sababli ular odatda konveks bo'lmagan bo'lib, bu optimal global yechimni kafolatlay olmagan holda bir nechta mahalliy yechimlarning mavjudligini anglatadi. Optimal yechimni olish uchun mualliflar asosan matematik va evristik usullarga tasniflanishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishning turli usullaridan foydalanadilar. Keyinchalik, har bir usulning asosiy afzalliklari va kamchiliklari chuqur tahlil

qilinadi.

Matematik usullar. Matematik usullar optimal yechimga (agar mavjud bo'lsa) yaqinlashishni ta'minlaydi. Shu sababli, ko'plab mualliflar virtual elektr stantsiyasini tashkil etuvchi energiya resurslarini optimal boshqarish uchun ushbu usullardan foydalanadilar.

Simpleks usuli turlari: Filial va bog'langan texnika, kvadrat dasturlash, interyer-nuqta usuli, dinamik dasturlash, ustun yaratish va cheklash usuli, o'yin nazariyasi, loyqa simulyatsiya, nuqtalarni baholash usuli, hududga asoslangan kuzatish va fokuslash algoritmi.

Ko'paytirgichlarning o'zgaruvchan yo'nalishi usuli (ADMM) va konsensus optimallashtirish .

LP modellarini yechishda mualliflar asosan eng keng tarqalgan usul bo'lgan simpleks usulidan foydalanadilar. U oson amalga oshirilishi va hisoblash samaradorligi tufayli keng ko'lamli ilovalarni taklif etadi, ya'ni optimal echimni topish uchun oz vaqt talab etiladi.

Bundan farqli o'laroq, butun sonli dasturlash modellarini yechishda maqolalar amalga oshirilishi mumkin bo'lgan butun sonli echimlarni bilvosita sanab o'tadigan tarmoq va chegara usullarini ko'rib chiqadi. Tarmoq va chegara yoki evristik usullar kabi ilg'or optimallashtirish algoritmlarini qo'llash orqali muammolarini hal qilishda muhim yutuqlarga erishildi. Biroq, ba'zi ishlar ilg'or optimallashtirish algoritmlarning murakkabligi, yuqori hisoblash vaqtlari zarurati va optimal echimni olish qiyinligi sababli ularni yechishdan oldin model tenglamalarini lineerlashtirishni taklif qiladi.

Tadqiqotlar turli elektr bozorlarida virtual elektr stantsiyalari taklif muammosini hal qilish uchun dinamik dasturlashdan foydalanadi. Olingan qisqa ijro vaqtlari kunlik bozorlarda qarorlarni muvozanatlash uchun ushbu yondashuvning amaliy samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu usulning afzalligi uning to'liq qaror modelida barcha jihatlarni bir vaqtning o'zida ko'rib chiqish o'rniga har bir kichik muammo darajasida diskret o'zgaruvchilarni, cheklovlarni va noaniqlikni boshqarish qobiliyatidir. Ushbu usul bir xil hisobni bir necha marta takrorlashdan qochib,

rezolyutsiya samaradorligini oshiradi.

Virtual elektr stantsiyasi uchun optimal rejalashtirishni olish uchun hisoblash samaradorligini oshirish uchun noaniq ehtimollik cheklovlarini ularning ekvivalent shakllariga aylantirishni taklif qiladilar. Ushbu ishning maqsadi virtual elektr stantsiyasi ishida tejamkorlik va ishonchlilik o'rtasidagi optimal muvozanatni topishdir. Tadqiqot ikki qismga bo'lingan hududga asoslangan kuzatish va fokus algoritmiga asoslangan iterativ protseduradan foydalanadi. Birinchidan, bu usul mumkin bo'lgan tasodifiy yechimlar bilan qidiruv maydonining umumiy tavsifini beradi. Keyinchalik, protseduraning birinchi qismida olingan eng yaxshi nuqta bo'yicha batafsilroq mahalliy qidiruvdan o'tadi. Ushbu yondashuv mahalliy optimalni olish imkoniyatini kamaytiradi.

Biroq, aslida, taqsimlangan energiya resurslari virtual elektr stantsiyasi ing birgalikdagi operatsion foydasini maksimal darajada oshirish uchun elektr energiyasi bozorlarida kooperativ o'yinda ishtirok etadi. Natijada, bir nechta tadqiqotlar har bir energiya resursining ushbu foyda olishga ta'sirini tahlil qilish va foydani to'g'ri taqsimlashni taklif qilish uchun kooperativ o'yin nazariyasiga asoslangan protseduralardan foydalanadi. Bundan farqli o'laroq, boshqa tadqiqotlar hamkorliksiz o'yinlar nazariyasiga, xususan, Stackelberg o'yiniga asoslangan protseduralardan foydalanadi. Ushbu turdagi model bozor operatori va virtual elektr stantsiyasi operatori o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish uchun qo'llaniladi. Ushbu usul optimal ikki bosqichli qaror jarayonini o'rnatadi. Birinchidan, lider o'z strategiyasini e'lon qiladi va izdoshning javob harakati haqida tasavvurga ega. Ikkinchi bosqichda izdosh rahbarga javob berish uchun retseptiv strategiyani amalga oshiradi. Rahbar ushbu strategiyani olgach, yakuniy strategiya o'rnatiladi.

O'yin nazariyasi turli elektr energiya bozorlaridagi virtual elektr stantsiyasilarining strategik xatti-harakatlarini va turli virtual elektr stantsiyasi lar o'rtasidagi raqobatni tahlil qilish uchun mos keladi. Biroq, barcha ishtirokchilarning ma'lumotlarini hisobga olish kerak. Bundan tashqari, shuni hisobga olish kerakki, ishtirokchilar va strategiyalar soni ortishi bilan ularni hal qilishning matematik murakkablik darajasi ham oshadi.

Evristik usullar. Evristik usullar muammoning yaxshi yechimini ta'minlay oladi, ammo ular

optimal yechimni olishlari shart emas. Biroq, ajralish vaqti matematik usullarga qaraganda ancha qisqa. Bundan tashqari, ushbu usullarning yana bir muhim xususiyati ularning moslashuvchanligidir, chunki bu qiyin modellashtirish shartlarini kiritish imkonini beradi. Evristik usullar muammo chiziqli bo'lmagan cheklovlardan tashqari ko'p sonli o'zgaruvchilarni o'z ichiga olganida foydali bo'ladi, bu erda aniq matematik usullar yordamida samarali yechim topish qiyin. Operatsion xarajatlarni minimallashtirish yoki foydani ko'paytirish uchun virtual elektr stantsiyalarda energiya resurslarini optimallashtirish muammolarini hal qilish uchun evristik protseduralarni taklif qilmoqda. Eng yaxshi yechimlarni oladigan eng keng tarqalgan texnikalar quyidagilardir:

Zarrachalar to'dasini optimallashtirish algoritmi (PSO)

Genetik algoritmlar (GA).

PSO algoritmi qushlarning parvozdagi ijtimoiy xatti-harakatlaridan ilhomlangan. Har bir zarracha qidiruv maydonida harakatini boshqaradigan joylashuv va tezlik vektori bilan tavsiflanadi. Bu harakat hozirgi vaqtda optimal zarralar tomonidan boshqariladi. Ushbu algoritmi amalga oshirish oson, chunki sozlashni talab qiladigan bir nechta parametrlar mavjud. Bundan tashqari, u qisqaroq hisoblash vaqti va kamroq xotiradan foydalanish bilan optimal echimni samarali qidirishni keltirib chiqaradi. Boshqa tomondan, GA o'rganish, moslashish va evolyutsiyaga asoslangan biologik evolyutsiya va tabiiy tanlanishni simulyatsiya qiladi. Har bir iteratsiyada ushbu algoritmlar bir qator boshlang'ich echimlarni ko'rib chiqadi. Asosiy afzalliklari ularning moslashuvchanligi va ish rejimidir, chunki ular bir vaqtning o'zida umumiy matematik usullarda bo'lgani kabi, ularni ketma-ket aniqlash o'rniga bir nechta echimlarni aniqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, ular yechim maydonini tez va oqilona o'rganadilar. Bundan tashqari, ular hatto o'ta murakkab muammolarda ham mahalliy optimal echimlardan ko'proq qochishadi. Biroq, tegishli yechimlarni olish algoritmi parametrlarini tanlashga alohida e'tibor berishni talab qiladi, masalan, populyatsiya hajmi va mutatsiya tezligi. Misol uchun, agar aholi soni juda kichik bo'lsa, algoritmi butun yechim maydonini yetarli darajada o'rganmaydi, bu esa mahalliy

optimallikka olib kelishi mumkin.

Bundan farqli o'laroq, tadqiqot muvozanatsiz taqsimlash tarmoqlarida VPP energiya resurslarini boshqarish orqali tarmoqdan elektr energiyasini sotib olishni minimallashtirishga intiladigan katta portlash katta inqiroz algoritmiga asoslangan metaevristik usuldan foydalanadi. Tadqiqot virtual elektr stantsiyasining operatsion xarajatlarini minimallashtirish uchun metaevristik imperialistik raqobat algoritmidan foydalanadi.

Elektr energiyasi bozorlarida ishtirok etish

Hozirgi vaqtda ko'pchilik mamlakatlar o'zlarining elektr energiyasi bozorlarida liberallashtirish va raqobatga ochiqlik jarayonlarini allaqachon amalga oshirgan. Liberallashtirish rag'batlantirilayotganining sabablaridan biri elektr energetika korxonalarini faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish, elektr energetikasi infratuzilmasiga yangi investitsiyalarni moliyalashtirish, ayniqsa, elektr energiyasi yetkazib berishning yakuniy narxlarini pasaytirishdir. Elektr energetikasi sohasidagi bu o'zgarish barcha faoliyatlar birlashtirilgan vertikal tuzilmadan ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va chakana savdo mustaqil faoliyat yuritadigan boshqa tashkilotga o'tishga olib keldi.

20-asrning oxirlarida liberallashtirishning boshida elektr energiyasi bozorlarining aksariyati qisqa muddatli ulgurji bozor atrofida tashkil etilgan. Bunga elektr energiyasini sotib olish va sotish bo'yicha auksionlarda qatnashish va o'tkazishda tizimning ko'plab xaridorlari va sotuvchilari ishtirok etdi. Biroq, Texas (Federal Energiyani tartibga solish komissiyasi takliflariga binoan), Skandinaviya mamlakatlari (NordPool) va ingliz bozori (Elektr energiyasini sotish bo'yicha yangi kelishuvlar) kabi ba'zi bozorlar ikki tomonlama bitimlardan foydalanishni rag'batlantirishga va barcha energiya iste'molidan qochishga harakat qilishdi. bitta hovuzda savdo qilinadi. Hozirgi vaqtda yetuk elektr energiyasi bozorlarida ham kunlik, ham forward va fyuchers bozorlari mavjud bo'lib, ular elektr energiyasi bozorlarida energiyani sotib olish va sotishda narx xavfini diversifikatsiya qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, energiya tizimiga qayta tiklanadigan energiyaning ommaviy ravishda

kiritilishi bilan tavsiflangan hozirgi energetika konteksti qayta tiklanadigan manbalarni ishlab chiqarish dasturidan chetga chiqish tufayli tizimning muvozanatlash mexanizmlaridan ko'proq foydalanishni nazarda tutadi.

Virtual elektr stantsiyasi larning muhim afzalligi shundaki, ular elektr energiyasining ulgurji bozorlariga kirishda taqsimlangan energiya resurslari egalari nomidan energiyani sotadilar va shu bilan birgalikdagi foydani oshiradilar.

Virtual elektr stantsiyasilarining turli elektr energiya bozorlarida ishtiroki ko'rib chiqamiz. Fyuchers va forward bozori.

Fyuchers bozori ma'lum bir vaqt uchun qat'iy belgilangan narxda firma energiyasini sotib olish va sotish shartnomalaridan iborat. Ushbu bozor bir hafta yoki hatto yillar ichida bo'lishi mumkin bo'lgan belgilangan sanada energiya miqdorini sotib olishga imkon beradi. Fyucherslar odatda standartlashtirilgan birjada sotiladi, forward bozorlari esa o'z-o'zini tartibga soladi.

Tadqiqotlar fyuchers bozorlari orqali energiya sotib olish va sotish operatsiyalarini amalga oshirishga imkon beruvchi virtual elektr stantsiyasi modellarini taklif qiladi. Ushbu bozorda ishtirok etish virtual elektr stantsiyasiga elektr energiyasining kunlik bozorida narxlarning yuqori noaniqligidan kelib chiqadigan xavflardan qochish imkonini beradi. Tadqiqotlarda taqdim etilgan virtual elektr stantsiyasilar operatsion foydani oshirish uchun kunlik elektr energiyasi bozori va fyuchers bozori o'rtasidagi arbitraj imkoniyatlaridan foydalanadi.

Ikki tomonlama shartnomalar. Ikki tomonlama shartnomalar energiya ishlab chiqaruvchisi va ushbu quvvatni xaridor o'rtasida elektr energiyasini sotish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri kelishuvdan iborat. Ikkala tomon ham etkazib beriladigan/iste'mol qilinadigan minimal quvvatga qo'shimcha ravishda narx, quvvat etkazib berish hajmi va shartnoma muddati kabi bir qator xususiyatlar bo'yicha kelishib oladi. So'nggi yillarda qayta tiklanadigan energiya manbalarining kuchli o'sishi narxlar noaniqligini oldini olish va shu tariqa, ishlab chiqarish zavodi qurilishiga investitsiyalarni ham, iste'molchining ishlab chiqarish jarayonini ham foydali qilish uchun uzoq muddatli narx barqarorligini ta'minlashga qaratilgan shartnomaning ushbu turini kuchaytirdi. Ushbu shartnoma

bozor narxining o'zgaruvchanligi va uzatish tizimi operatorining mumkin bo'lgan cheklovlari tufayli VPP daromadlarini kafolatlash uchun kuchli imkoniyatni taqdim etadi.

Virtual elektr stantsiyasi ning matematik optimallashtirish modelining samaradorligini tasdiqlash uchun ba'zi maqolalar modelni virtual elektr stantsiyasini amalga oshirishning haqiqiy ko'lamini tahlil qilish uchun haqiqiy vaziyatni o'rganish uchun qo'llaydi. Bu belgilangan o'rganish davrida istalgan vaqtda berilgan yukni qoplash uchun mavjud bo'lgan energiya ishlab chiqarish va saqlash manbalarini optimal muvofiqlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, tadqiqotlar taklif qilingan model bilan o'zaro ta'sirini aniqlash va ularning operatsion foydasini maksimal darajada oshirish uchun turli elektr bozorlarini tahlil qilish lozim.

Qayta tiklanadigan manbalar va elektr energiyasiga bo'lgan talabni optimal boshqarish virtual elektr stantsiyasi modeliga saqlash tizimlarini kiritish bilan erishilganligini unutmang. Bu ko'proq energiya avtonomiyasini va ishlab chiqarish egri chizig'i va elektr energiyasiga bo'lgan talab o'rtasidagi yaxshi bog'liqlikni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, energiyani arzon narxlarda sotib olish va uni yuqori narxlarda sotish orqali elektr energiyasi bozorlarida ishtirok etish orqali katta iqtisodiy foyda olinadi. Virtual elektr stantsiyasi o'zining operatsion foydasini maksimal darajada oshiradigan eng yaxshi qarorlarni qabul qiladi. Masalan, virtual elektr stantsiyasi real vaqt bozorida qo'shimcha energiya sotib olishi yoki sotishi yoki bozor operatsiyalariga muvofiqligini ta'minlab, bashorat qilishdagi xatolarni qoplash uchun saqlash tizimidan foydalanishi mumkin. Saqlash tizimlarini birlashtirish elektr energiyasi bozori narxining o'zgaruvchanligi xavfini ham, qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish xavfini ham kamaytiradi.

Bozorlarda bir vaqtning o'zida bir nechta elektr energiyasini sotib olish va sotish strategiyasini ko'rib chiqish kabi tijorat virtual elektr stantsiyalari larni modellashtirish bilan bog'liq qanday kutilayotgan muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, tijorat virtual elektr stantsiyalari modellari energiyani sotib olish yoki sotish xavfini mavjud bo'lgan turli xil vositalar: spot bozor, fyuchers bozori va boshqalar orasida qanday diversifikatsiya qilishni hal

qiladi.

Ko'rib chiqilgan hujjatlar virtual elektr stantsiyasi ishida tarqatish tarmog'idagi cheklovlarni kamdan-kam ko'rib chiqdi. Tarqatish tarmoqlarida elektr energiyasi almashinuvining texnik va iqtisodiy samaradorligini, shu jumladan modeldagi tijorat virtual elektr stantsiyalari va texnik virtual elektr stantsiyalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazish kerak.

Virtual elektr stantsiyasi modellari kamdan-kam hollarda real holatlarda qo'llaniladi va ular bir nechta komponentlarni o'z ichiga oladi. Kelajakdagi tadqiqotlar taklif etilayotgan modellarni joriy energiya tizimlari doirasida yangi turdagi agentlarning (saqlash tizimlari, talab agregatorlari va boshqalar) integratsiyalashuvini va uning raqobatbardosh elektr energiyasi bozorlariga qo'shgan hissasini tahlil qilish uchun real amaliy tadqiqotlarga qo'llashga qaratilishi kerak.

Xulosalar

Ushbu sharhning maqsadi virtual elektr stantsiyasi modellarining turli turdagi elektr energiyasi bozorlari bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilishdir ushbu tadqiqot sohasida olib borilgan tadqiqotlarning tegishli jihatlari, so'nggi yillarda modellar qanday rivojlanganligi va tadqiqotlarning aksariyati komponentlar o'rtasida optimal nazorat va muvofiqlashtirishga erishish va shu bilan operatsion foydani maksimal darajada oshirish uchun virtual elektr stantsiyasi modellarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Vaqt o'tishi bilan modellar yanada to'liq va murakkab bo'lib, ko'proq operatsion cheklovlarni o'z ichiga oladi. Natijada, optimal yechimga erishish uchun yanada ilg'or optimallashtirish usullari talab qilinadi.

Elektr energiyasi bozorlarida ishtirok etish nuqtai nazaridan, virtual elektr stantsiyasida taqsimlangan ishlab chiqarishning integratsiyasi turli turdagi bozorlarda faolroq ishtirok etishga yordam berdi. Qo'shimcha ravishda ikki tomonlama shartnomalar, fyucherslar va muvozanat bozorlari modellarga kiritilgan. Bu virtual elektr stantsiyasilar faoliyatida qanchalik katta foyda

olish mumkinligini ko'rsatadi.

Taklif etilgan modellar kamdan-kam hollarda haqiqiy holatlarga, masalan, elektr energiyasini iste'mol qilishni va o'z ishlab chiqarish ob'ektlarini boshqarishni talab qiladigan sanoat jarayonlarida qo'llanilgan.

Bundan tashqari, ko'rib chiqish shuni ko'rsatadiki, real hayot misollaridan foydalanadigan tadqiqotlar kam. Elektr energiyasini sotib olish va sotish strategiyalarining kombinatsiyasi va virtual elektr stantsiyasi modellari uchun eng yaxshi loyihalarni taqdim etish uchun sun'iy intellekt usullaridan foydalanish kabi boshqa kutilayotgan muammolarni aniqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Natalia Naval Jose M. Yusta Virtual power plant models and electricity markets - A review Volume 149, October 2021, 111393
2. A. Kuriqi, A.N. Pinheiro, A. Sordo-Ward, L. Garrote Water-energy-ecosystem nexus: balancing competing interests at a run-of-river hydropower plant coupling a hydrologic-ecohydraulic approach Energy Convers Manag, 223 (2020), p. 113267
3. D. Pudjianto, C. Ramsay, G. Strbac Virtual power plant and system integration of distributed energy resources IET Renew Power Gener, 1 (1) (2007), pp. 10-16
4. O. Palizban, K. Kauhaniemi, J.M. Guerrero Microgrids in active network management - Part I: hierarchical control, energy storage, virtual power plants, and market participation Renew Sustain Energy Rev, 36 (2014), pp. 428-439
5. G. Zhang, C. Jiang, X. Wang Comprehensive review on structure and operation of virtual power plant in electrical system IET Gener, Transm Distrib, 13 (2) (2019), pp. 145-156
6. R. Bourbon, S.U. Ngueveu, X. Roboam, B. Sareni, C. Turpin, D. Hernandez-Torres Energy management optimization of a smart wind power plant comparing heuristic and linear programming methods Math Comput Simulat, 158 (2018), pp. 418-431
7. D.I. Candra, K. Hartmann, M. Nelles Economic optimal implementation of virtual power plants in the German power market Energies, 11 (9) (2018), p. 2365

8. Y. Cao, C. Li, X. Liu, B. Zhou, C.Y. Chung, K.W. Chan Optimal scheduling of virtual power plant with battery degradation cost IET Gen O.P. Akkas, E. Cam
9. Optimal operation of virtual power plant in a day ahead market 3rd int symp multidiscip stud innov technol ISMSIT 2019 - proc. Ankara, Turkey (2019), pp. 1-4 er, Transm Distrib, 10 (3) (2016), pp. 712-725
10. N. Naval, R. Sánchez, J.M. Yusta A virtual power plant optimal dispatch model with large and small-scale distributed renewable generation Renew Energy, 151 (2019), pp. 57-69